

ТОҒАЙ МУРОД АСАРЛАРИДА МИЛЛИЙЛИК

Абубакир Уразов

Эркин изланувчи

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат

Ўзбек тили ва адабиёти университети

Тошкент, Ўзбекистон

abubakirurazov24@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11170528>

Аннотация: Бу мақолада Тоғай Мурод асарларида миллийлик, миллиу характер хусусиятлари, қадриятлар ва қадимий анъаналар ёритилишини тадқиқ этилади.

Образлар характеридаги миллийлик асарнинг ўқимишлилиги ва умрбоқийлигини таъминлайди. Бу каби асарлар асрлар ўтса ҳам ўз қадр-қимматини йўқотмайди.

Тоғай Мурод ўз асарларида ўзбек халқининг бошидан кечирган ижтимоий-сиёсий воқеаларни ўзига хос услубда талқин қилади. Асар концепциясидан кўрқичли йиллар билан мустақиллик даври қиёси табиий таомилда зеҳнимизга кўчади. Эркин ёзиш ва фикрлаш орқали ижоднинг юқори чўққисига кўтарилиш ва бадий ҳукм чиқаришнинг бундай самаралари социалистик реализм адабиётида бўлган эмас.

Шунингдек, адиб ўз асарларида мардлик, ор-номус, севги ва нафрат, жасурлик, адолат ва ноҳақлик, жисмоний ва руҳий баркамоллик, шахс ва халқ манфаатларининг тўқнашуви, мангулик ва фанийлик, хуллас инсоният ҳаётининг деярли барча қирраларини ишонарли ва ўзига хос тарзда тасвирлаб берган.

Таянч сўзлар: миллийлик, миллий характер, халқчиллик, образ, миллий қиёфа, умумлашма, урф-одатлар, адабий образ, персонаж, миллий қиёфа, услуб халқона.

“Халқ маданияти – махсус тайёргарлиги бўлмаган шахслар томонидан бунёд бўлган маданият. Халқ ижодининг муаллифлари одатда номаълумдир. Жумладан, афсоналар, эртақлар, дostonлар ("Гўрўғли", "Алпомиш" ва ҳ.к.) шулар жумласидан бўлиб, улар яқка (масалан, бахшилар), гуруҳий (қўшиқ ёки ўйин ижроси) ёки оммавий (масалан, сайиллар, халқ байрамлари) кўринишига эга бўлиши мумкин”².

Ўзбек миллий характерининг ўзига хос хусусиятлари миллий маданият шакллари ва урф-одатларининг илк намуналарида аксини топиб, ўзига хос маданий-маърифий эталон, хулқ-атвор меъёрлари ва намуналарини яратади. Шу меъёр ва намуналарни ифодалашда бадий адабиётнинг ўрни беқиёс. Тоғай Муроднинг қаҳрамонлари полвонлар, чавандозлар ана шундай ифодага хизмат қилган дейиш мумкин. Бу қаҳрамонлар характеридаги мардлик, орият, ҳалоллик уларнинг руҳиятида, хатти-ҳаракатларида яққол акс этиб турибди. Бу хислатлар ўзбек миллий характери намунаси ҳисобланади.

Миллийлик Тоғай Мурод асарларидаги қаҳрамонлар нутқида кўп ишлатилган мақол ва маталларда яққолроқ кўринади. Л. Н. Толстой таъбири билан айтганда, "ҳар бир мақолда шу мақолни яратган халқнинг сиймоси кўринади". Ваҳоланки, умуминсоний ғояларни миллий шаклда тарғиб қилувчи муҳим жанр халқ мақоллари ҳисобланади. Улар одатда халқ маданияти маҳсулидир.

² Қаранг: Фалсафа. – Т.: Шарқ, 1999 – Б. 301-337.

Тоғай Мурод ижодининг бошқа ёзувчилар асарларидан фарқли жиҳатлари кўп. Буни ёзувчининг услубида, асарининг ўзига хос тилида сезиш қийин эмас. Унинг ўзига хос услуби – назмда битилган насрга ўхшайди. Қисқа жумлалар, халқона оҳанг, миллий тил, шеърдаги каби сўзлар такрори. Фарқли жиҳати шеърдаги сингари қофия, вазн, шеъринг инверсия, ташбеҳлар йўқ. Унинг асарлари маромини бахшиларнинг дoston айтишдаги содда баёнига қиёсласа бўлади. Асарларини ўқир экансиз сурхоннинг ўзига хос миллий урф-одатлари, расм-русумлари, мақолларию сўзлашиш тарзигача шуурингизга жойлашади. Бадий адабиётдаги анъанавий усулга ўрганган китобхонга ўзбеклар қавмининг очилмаган қирраларидек таассурот қолдиради.

Мана шулар адибнинг ҳақиқий маҳоратини юзага чиқаради. Тадқиқотимиз жараёнида ёзувчининг дастлабки асарларида маълум тажрибавий камчиликлар борлигига ҳам амин бўлдик. Эълон қилинган ва ўқувчилар кўлига етиб борган барча ҳикоя ва қиссалари ҳам катта муваффақият билан ёзилган деб бўлмайди. Адабий танқидчилар ҳам Тоғай Мурод асарлари тадқиқида ана шу жиҳатлар кўрсатиб ўтгани бежиз эмас. Лекин, умуман олганда, адибнинг ижоди ўзбек адабиётидан ўз мавқиега эга бўлди. Ҳалигача ушбу усулда бошқа асарлар яратилмагани ёзувчининг бетакрорлиги намунасидир.

Биобарин, унинг асарлари бугун ҳар жиҳатдан илмий тадқиқот объектига айланиб бормоқда. Ёш адабиётшуносларга адиб асарлари манбалар уммони бўлиб хизмат қилмоқда. Тоғай Мурод асарларини бир ўқиганда кўзга ярқ этиб ташланадиган томони бу қисса ва ҳикояларидаги образларда миллийлик даражасининг ҳаддан зиёд кўплигидадир. Тадқиқот жараёнида ёзувчи чинакам миллий характерлар яратишга астойдил бел боғлагандек таассурот ўйғотди.

Жаҳон адабиётидан маълумки, ҳақиқий буюк асарлар миллий бўлади. Воқеликлар, табиат тасвири, қаҳрамонларнинг ички ва ташқи оламида ўқувчи ўзини кўра олсагина унга ишонади ва асар китобхонни ўзига ром қила олади. Буни дунё адабиётида ўзига ҳайкал қўйиб кетган улуғ ёзувчилар мисолида ҳам кўриш мумкин. Масалан, А. Қодирий, Чўлпон, Ч. Айтматов каби адибларнинг асарларини ўқиганда ундаги қаҳрамонларнинг аниқ давр ва маконда яшаб ўтганига ишонамиз. Ҳаттоки, образларнинг реал ҳаётдаги прототиплари борлиги ҳам тадқиқ қилинган. Лекин уларнинг бу каби муваффақиятга эришишида ҳаққонийлигидан кўра миллий бўлгани етакчи ўрин тутди. Миллий руҳ сингдирилмаган асар маълум шахс, вақт, тузум давридагина мақталиши мумкин. Йиллар ўтиб, даврлар ўзгариб, авлодлар алмашиб у аҳамиятини йўқотади, ўқилишдан тўхтайтиди. Ҳақиқий миллий характерлар акс этган асар эса бошқа миллат китобхонига ҳам маъқул бўлади. Умуминсоний туйғулар ва таассуротлар эса миллийликнинг ўзидан ўсиб чиқади. "Тоғай Мурод қиссаларида тасвирланган одамларга бошқа халқ либосини кийдирсангиз ҳам ўзбеклиги билиниб туради. Уларнинг хулқ-атвори ҳам бошқа халққа асло ўхшамайди"¹.

Тоғай Мурод ўз асарларида тарихий даврларга мурожаат қилмаган. Яқин ўтмиш, асосан, замонавий мавзуларда ёзилган. Образлар қиёфасида отамиз, бобомиз сиймоси, ўша ҳаёт кишилари, замондошлари тасвирланади. Ёзувчининг биринчи романи—

¹Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Саид Аҳмад. Сўз боши ўрнида. –Т.: Шарқ. 2008, – Б. 5.

"Отамдан қолган далалар"даги воқеалар асримиз аввалидан 90-йилларгача бўлган даврни қамраб олади. Айрим қиссаларидаги (масалан, "Ойдинда юрган одамлар") воқеалари ҳам 30-40-йиллар ва ундан кейинги вақтларга тўғри келади. Гап тарихий даврларда эмас. Юқорида тилга олинган даврларнинг тарихий характеристикаси барчамизга яқиндан таниш. Чунки шу вақтларда бўлган воқеаларни эшитганмиз, кўрганмиз, ўқиб ўрганганмиз. Мана шу сабабли ҳам Тоғай Мурод асарлари қаҳрамонларини замондошлар деб бемалол айта оламиз. Тоғай Мурод асарлари тадқиқидан шу нарсалар маълум бўлдики, унинг учун ҳам қаҳрамоннинг характери, миллий колорити, макон ва замон тасвири бошқа ёзувчиларда бўлгани каби долзарб ҳисобланган. У адабиёт қонуниятларидан чекинмайди, анъанавий тажрибалар изидан боради, фақат янгича услубда ёзишга, ўзидан олдинги ёзувчилар ижодини такрорламасликка, ўз сўзига эга бўлишга ҳаракат қилади. Натижада, Тоғай Муроднинг адабиётда ўз услуби шаклланди. Адиб ёзган асарларни муаллифи кўрсатилмай ўқиган ўқувчи ҳам биринчи жумладаноқ бу ижод махсули Тоғай Муродга тегишли эканлигини иккиланмай айта олади.

Пиримқул Қодиров ўз хотираларида шундай ёзган эди: "Тоғай Мурод қиссалари адабиётимизга Сурхон водийсининг ўзига хос нафасини олиб кирди, меҳнатсевар, камтар ва танги чорвадорлар, боғбонларга нисбатан дилимизда самимий меҳр уйғотди. "От кишнаган оқшом" қиссаси "Алпомиш" дostonи анъаналарини эслатадиган халқчил руҳ билан суғорилган. Тоғай Муроднинг ўзи ҳам Алпомиш ва Барчинларни берган гўзал водийлар, бепоён яйловларда ўсганлиги унинг сўз бойликларидан, ёзувчилик услуби ва ўзига хос овозидан сезилиб туради. Насрий асарга шеърий жаранг ва кўтаринки руҳ бағишлай олиш қобилияти ёш адибнинг қаламига хос энг яхши фазилатлардандир"¹.

Тоғай Мурод номини ҳалигача ҳар ким ўзича кашф қилиб келмоқда. Кимгадир Зиёдулла чавандоз образи, бошқа бировга Ақраб кўрбоши яқин бўлса, яна кимгадир Бўри полвон ёқиб қолган. Бу тушунарли ҳолат. Чунки Тоғай Мурод қаҳрамонлари тақдири, улар ҳаётида миллий қадриятларимиз ва урф-одатларимизнинг моҳирона тасвирланиши дилларга яқин. Ватанга муҳаббат, фарзанд соғинчи, ота уй қадрли, каттага ҳурмат-кичikka иззат, ор-номус каби туйғулар Тоғай Мурод асарларида куйланган азалий қадриятлардир.

Қадриятлар жамият ривожининг негизи, миллатнинг тарихий тараққиётида эришилган мувафқиятларни авлоддан-авлодга ўтказувчи қудратли омилдир. Шу боис, инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган барча нарсалар, қадриятлар моҳиятини тўла-тўқис эъозлаб, ардоқлаб севиб ўрганиш ва ўргатиш ўзига хос долзарблик касб этади.

References:

1. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Ойдинда юрган одамлар. –Т.: Шарқ. 2008.

¹ Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Пиримқул Қодиров. Тоғай Муроднинг туғма истеъдоди. Сўз боши ўрнида. –Т.: Шарқ. 2008, – Б. 4.

2. Қодиров П. Тоғай Мурод қиссалари. Сўнг сўз. –Т.: 1985.
3. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Пиримкул Қодиров. Тоғай Муроднинг туғма истеъдоди. Сўз боши ўрнида. –Т.: Шарқ, 2008.
4. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Саид Аҳмад. Сўз боши ўрнида. –Т.: Шарқ, 2008.
5. Фалсафа. – Т.: Шарқ, 1999 – Б. 301-337.